

Promoción de habilidades para la vida

en los estudiantes de una institución de formación para el trabajo y el desarrollo humano de la ciudad de Barranquilla. Colombia

Promotion of life skills in students of a training institution for work and human development of the city Barranquilla. Colombia

Julieth P. Becerra-Romero¹, <http://orcid.org/0000-0001-8189-0110>, Marly J. Bahamón² <http://orcid.org/0000-0003-2528-994X>, Rosmira Rubio-Castro³ <https://orcid.org/0000-0001-6743-723X>, René Barraza-López⁴ <http://orcid.org/0000-0003-0569-5000>, Lorena Cudris-Torres⁵ <https://orcid.org/0000-0002-3120-4757>

¹Candidata a Magíster en Educación, Universidad Simón Bolívar, Colombia. Directora académica Corporación educativa FORMAR. Email: jbecerra@ceformar.edu.co

²Doctora en Psicología. Profesora Investigadora Universidad Simón Bolívar, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Barranquilla, Colombia. E-mail: mbahamon@unisimonbolivar.edu.co.

³Magíster en Ciencias de la Educación. Profesora Investigadora Universidad Simón Bolívar, Facultad de Ciencias Jurídica y Sociales, Barranquilla, Colombia. Email: r rubio1@unisimonbolivar.edu.co

⁴Doctor en Psicología. Profesor asistente, Escuela de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales y Comunicaciones, Universidad Santo Tomás, La Serena, Chile. E-mail: renejavierbarraza@santotomas.cl

⁵Doctora en Ciencias de la Educación, Magíster en Psicología. Docente Investigadora Programa de Psicología, Fundación Universitaria del Área Andina, Colombia. Contacto: lcudris@areandina.edu.co

Recibido: 28/4/2020

Aceptado: 8/6/2020

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4069967>

Resumen

La investigación tuvo como objetivo, gestionar participativamente estrategias didácticas orientadas a la promoción de las habilidades para la vida (HPV) en los estudiantes de una institución de formación para el trabajo y el desarrollo humano. Se enmarcó en una metodología mixta, fundamentada en la investigación acción educativa, los participantes correspondieron a 20 docentes y 200 estudiantes de la institución. Como técnicas de recolección de la información se utilizaron la entrevista, el cuestionario y el grupo focal. Los resultados obtenidos de la investigación permitieron caracterizar las estrategias didácticas desarrolladas por los docentes en la entidad; analizar las concepciones y manifestaciones que tienen los estudiantes y docentes de la institución al respecto de las habilidades para la vida; identificar los elementos y características necesarios para formular estrategias didácticas que promuevan las habilidades para la vida. Con base a todo lo anterior se orientaron los lineamientos y criterios de las estrategias didácticas para la promoción de habilidades para la vida en los estudiantes.

Palabras claves: Habilidades para la vida, estrategias didácticas, educación.

Introducción

Las habilidades para la vida se consideran como un tema crucial en diferentes escenarios de desarrollo del ser humano, y de manera particular en entidades educativas puesto que su desarrollo permite al sujeto enfrentar los desafíos y retos que se le presenten cotidianamente. En este sentido, la formación integral promueve el desarrollo de competencias

Abstract

The research brings up as an aim, manage actively didactic strategies focus on skills promotion for student's life from institution, focus on a mixed methodology, based on an edit educative research, participants were 20 teachers and 200 students.

As a gathering technique of information, it was used interviews, questionnaires, and the focal group. Results obtained from the investigation allowed to characterize didactic strategies developed by entity students; analyzing conceptions and manifestations students and teachers from institution have according to the abilities for life; identify elements and characteristics needed to formulate didactic strategies that foster skills for life. Base on last ideas lineaments and judgment of didactic strategies to skills promotion for life in institution's students.

Keywords: Skills for life, didactic strategies, education.

basadas en los cuatro pilares de la educación; saber, saber hacer, saber ser y saber convivir¹ con el propósito de influir no solo en el aprendizaje sino, además, en el desarrollo de las aptitudes y actitudes. A pesar de esto, la escasez de estrategias didácticas que apunten a generar competencias del ser y el saber convivir, no permiten cumplir con este precepto.

Teniendo en cuenta que las estrategias didácticas son el método implementado por los docentes, para materializar el proceso de enseñanza-aprendizaje surge la inquietud sobre cómo garantizar el desarrollo de acciones adecuadas para la promoción de HPV en cada uno de los niveles de la educación, máxime considerando que estas “son un grupo de competencias psicosociales y destrezas interpersonales (...) que pueden orientarse hacia acciones personales, interpersonales y aquellas necesarias para transformar el entorno de manera que sea propicio para la salud”².

Esta fisura educativa se presenta en diferentes niveles educativos que incluye niveles primarios hasta la educación superior, es decir que las entidades de formación para el trabajo y desarrollo humano (ETDH) no son ajenas a esta situación. De acuerdo con lo expuesto en el decreto 1075 del 2015 por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia las ETDH “Comprenden la formación permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta en una concepción integral de la persona”³. Las actividades académicas de las ETDH se basan en los lineamientos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), debido a que este último es el referente más cercano; su esquema de evaluación se divide en evidencia de conocimiento, de desempeño y de producto, dejando por fuera la ética y valores requeridos para realizar esta labor.

La OMS ha generado acciones preventivas para la salud mental y el bienestar personal, una de ellas alude al desarrollo de las HPV, para que se trascienda de concepciones socio-cognitivas a nociones que incluyan el componente emocional que habilite al sujeto para el control de emociones en diferentes escenarios de la vida cotidiana. Así las HPV, han cambiado su enfoque, en pro del mejoramiento de la dimensión del ser y el saber convivir en el individuo, por lo cual, tanto el contexto educativo, como las estrategias didácticas implementadas por los docentes, deben actualizarse.

Teniendo en cuenta que la población que asiste a las ETDH, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas⁴, abandonan sus procesos educativos en un promedio del 76%, y según el Sistema de información para el trabajo y el desarrollo humano (SIET) las razones corresponden a problemas económicos, familiares, de salud, cambio de programa, aplazamientos por trabajo, cambio de ciudad y dificultades personales. Se pone en relieve que las dificultades de orden externo a las dificultades académicas, dificultades de comportamiento y faltas a la normatividad de las ETDH, se hace necesario ubicar el foco de estudio en variables vinculadas al desarrollo de personal del individuo.

Según diferentes investigaciones hay un vacío del conocimiento sobre las estrategias didácticas utilizadas en las ETDH, para promover las HPV en los estudiantes⁵. En la actualidad, se abordan las HPV con el apoyo de un facilitador externo a la entidad educativa, además y se ha trabajado con mayor prevalencia en las escuelas secundarias y primeros semestres de universidades, pero en las ETDH, no se ha abordado explícitamente a pesar de que el tiempo de preparación menor y el ingreso al mercado laboral es más temprano.

Teniendo en cuenta lo planteado por algunos autores^{2,6,7}, se identifican 10 HPV: autoconocimiento, comunicación asertiva, toma de decisiones, pensamiento creativo, manejo de emociones y sentimientos, empatía, relaciones interpersonales, solución de problemas y conflictos, pensamiento crítico, y manejo de tensiones y estrés. No obstante, las estrategias didácticas para el desarrollo de HPV no se implementan, pues los docentes de este tipo de formación, son expertos en aspectos específicos de su disciplina, y en su mayoría no cuentan con formación complementaria que reivindique acciones pedagógicas que potencien la salud emocional de sus estudiantes⁸.

Hernández y Recalde⁹, plantean que en la formación técnica las metodologías utilizadas deben garantizar eficacia considerando las particularidades de los estudiantes. En este orden de ideas, la estrategia didáctica se puede apropiarse como una guía de acción que da sentido y coordinación a todo lo que se hace para llegar al desarrollo de competencias en los estudiantes otorgando a los actores del proceso educativo las habilidades requeridas para que además de aprender, los sujetos puedan gozar de un ambiente y convivencia positivo¹⁰.

Considerando lo anterior, esta investigación tuvo por objetivo central: Gestionar participativamente estrategias didácticas orientadas a la promoción de las habilidades para la vida en los estudiantes. Y para ello establecieron como objetivos específicos: a) Caracterizar las estrategias didácticas utilizadas por los docentes; b) Analizar las concepciones sobre habilidades para la vida y sus manifestaciones, en estudiantes y docentes; c) Identificar los elementos y características necesarios para la formulación de estrategias didácticas que promueven las habilidades para la vida en los estudiantes.

Materiales y método

Paradigma y enfoque de investigación

Esta investigación se enmarcó en la línea de investigación socio-crítica¹¹, el objeto fundamental de estudio es la práctica educativa, que incluye tanto comportamientos observables como los significados e interpretaciones que dicha práctica lleva asociadas para quienes la realizan¹⁴.

El enfoque de investigación fue mixto considerando que “representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta”¹².

Participantes

La unidad de trabajo correspondió a 20 docentes y 200 estudiantes de un centro educativo de formación para el trabajo de la ciudad de Barranquilla. Los docentes se ubicaron en edades entre 30 y 70 años, ubicados en estrato socioeconómico bajo y medio, con formación técnica profesional, tecnólogos, profesionales. El 60% eran mujeres y el 40% hombres. Por otro lado, los 200 estudiantes, se ubicaron en edades entre 18 y 25 años, inscritos a programas de formación; de estrato socioeconómico 1 y 2, que se encuentren en

módulos orientados por los 20 docentes que hacen parte de la unidad de trabajo.

Técnicas e Instrumentos

Entrevista semiestructurada

La entrevista semiestructurada implica el desarrollo de una conversación guiada que se centra en temas específicos para atender a un propósito¹³. Se planteó una guía de preguntas orientadoras con un total de 20 preguntas que podían realizarse a los docentes participantes que se centraron en las siguientes categorías: conocimiento sobre habilidades para la vida, estrategias didácticas usadas por los docentes para desarrollar su práctica, interés por el desarrollo de habilidades para la vida en sus estudiantes, adecuación de la didáctica para promover las habilidades para la vida en sus estudiantes.

Escala Likert sobre prácticas docentes

Diseñada para este estudio, contiene 48 ítems con opciones de respuestas de 1 a 5, donde 1 correspondía a nunca y 5 a siempre. El objetivo de la escala es determinar las prácticas pedagógicas de los docentes, para lo cual permite identificar el tipo de estilo pedagógico predominante, los cuales denominan como: tradicional ($\alpha=.704$), constructivista ($\alpha=.785$), significativo ($\alpha=.822$) y crítico ($\alpha=.852$). Lo anterior, se evalúa mediante cuatro criterios, las cuales son actividad educativa; estrategias de evaluación; organización de los alumnos y estrategias de participación.

Test de Habilidades para la vida¹⁴

El test construido está diseñado de la siguiente manera: 10 dimensiones (correspondientes a las 10 habilidades para la vida), 4 indicadores por cada dimensión y 2 ítems por cada indicador. Es decir, cuenta con un número de 8 ítems por dimensión para un total final de 80 ítems. Tales ítems fueron realizados con direccionalidad positiva y negativa con el ánimo

de disminuir la aquiescencia. La escala utilizada fue tipo Likert con las siguientes opciones de respuesta: Siempre (S), Casi Siempre (CS), Algunas Veces (AV), Casi Nunca (CN) y Nunca (N). A cada uno de estos ítems, de manera interna, se le asignó el valor de 5 a 1. En el caso de los ítems con direccionalidad positiva, 5 equivalía a Siempre y 1 a Nunca. Por el contrario, en los ítems con direccionalidad negativa, 5 equivalía a Nunca y 1 a Siempre.

Grupo focal

Se trata de una forma de entrevista grupal que se sirve de la comunicación entre el investigador y los participantes para obtener información que permita responder a los propósitos del estudio, Se le considera como un método colectivista que se centra en la pluralidad de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes¹⁵. Se dirigió a docentes y estudiantes y sus preguntas se orientaron hacia la identificación de elementos y características necesarios para estrategias didácticas que permitieran promover las HPV, así como posibles estrategias didácticas que se podrían utilizar en la entidad.

Procedimiento

El proceso de investigación se inició con convocatoria abierta a los actores de la comunidad educativa, en este caso, docentes y estudiantes. Ello con el propósito de realizar un proceso de sensibilización y diagnóstico. De acuerdo con lo identificado en la fase inicial se procedió al plan acción delimitando claramente los objetivos del proceso, describiendo la situación problemática con el insumo ofrecido por la etapa de diagnóstico y se organizó con los participantes la secuencia de acción. Se desarrollaron las estrategias de acción y en cada etapa de realizó proceso reflexivo que permitía validar las interpretaciones de los investigadores (Figura 1).

Figura 1. Proceso general de la investigación. Ciclos de Investigación-acción, adaptados al estudio¹⁶.

Análisis de resultados

Respeto al análisis de datos se siguieron los procedimientos de método mixto para lograr la integración de los datos¹⁰. Los análisis cuantitativos se llevaron a cabo mediante estadígrafos descriptivos (frecuencia, porcentaje, media y desviación estándar), en tanto los análisis de los datos cualitativos se analizaron mediante análisis de contenido, usando técnica la comparación constante. La integración se realizó mediante la triangulación de los datos.

Resultados

Los docentes perciben al estudiante basado en el ser, la sana convivencia y en las expectativas del mercado laboral, así se establece dentro del proceso de formación como un facilitador. Con relación a los estilos de enseñanza-aprendizaje, a pesar de considerar que el desarrollo de la formación esté basado en el estilo de aprendizaje constructivista. Los docentes se centran más en el estilo tradicional y significativo (Figura 2).

Lo expuesto conlleva a que las actividades académicas están basadas en la transmisión, repetición y en el aprendizaje significativo; en esta misma línea trabajan la participación de los estudiantes, puesto que implementan estrategias reactivas y mediadas. En cuanto a los procesos de evaluación estos responden más al ensayo – error, propios del estilo tradicional, pero también los resultados dejan ver que trabajan con procesos propios de la evaluación cognitiva. Para la organización de las estrategias son cooperativas, propias del estilo significativo y de comunicación, las cuales son más del estilo crítico. Sin embargo, al entrevistar a los docentes, consideran que la metodología de clases se desarrolla de manera práctica y centrada en el estudiante (Tabla 1).

La caracterización de las HPV en los estudiantes, mostró que en general las puntuaciones se ubican en nivel medio, en el caso del Pensamiento Creativo y Manejo de sentimientos y Emociones, son los que más muestran puntuación baja en el nivel medio, por su parte los de puntuación más alta, pero en este mismo nivel, son los Manejo de tensión y estrés y el conocimiento de sí mismo.

Figura 2. Resultados sobre estilos de la práctica pedagógica en los docentes

Tabla 1. Estadísticos descriptivos Actividad Educativa.

Actividades	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Estándar
Transmisión y repetición	63	10	15	13,49	1,134
Reestructuración	63	9	15	12,89	1,493
Resignificación	63	9	15	13,33	1,513
Críticas	63	10	15	12,97	1,545
N válido (por lista)	63				

Fuente: Propia.

Tabla 2. Puntuaciones habilidad para la vida en estudiantes

Dimensión	Puntuación Obtenida	Nivel
Conocimiento de sí mismo	54,46	Medio (40 – 59)
Empatía	52,33	
Comunicación efectiva y asertiva	51,76	
Relaciones interpersonales	52,43	
Toma de decisiones	53,59	
Solución de problemas y conflictos	53,04	
Pensamiento creativo	41,81	
Pensamiento crítico	51,14	
Manejo se sentimientos y emociones	48,43	
Manejo de tensión y estrés	54, 92	

Ahora bien, las concepciones de los docentes se caracterizan por considerar que las HPV son competencias o valores importantes para determinar el comportamiento y mejorar las actitudes, identifican las cognitivas, pero las sociales las confunden con los valores; pero en sus anotaciones muestran que las HPV que incentivan en los estudiantes son la comunicación y las relaciones interpersonales, propias de las habilidades sociales.

Para la identificación de los elementos necesarios para la formulación de estrategias didácticas que promuevan las HPV, se identificaron como elementos necesarios: reconocer la dinámica del grupo con el que se trabaje, sus interacciones y formas de comunicación; identificar los estilos de aprendizajes y expectativas académicas predominantes de los estudiantes que conforman el grupo de trabajo.

Para finalizar se tiene, que los lineamientos y criterios de las estrategias didácticas que permitan incentivar las HPV en los estudiantes, se estableció el uso de estrategias en las cuales se elimine la jerarquía, se mejore así la relación docente – estudiante; cambiar las relaciones competitivas por la producción conjunta–cooperativa grupal; se rescate la acción y la participación del estudiante en situaciones reales y concretas para su aprendizaje. Entre las estrategias que permitirán implementar estos criterios se nombró el taller, Aprendizaje basado en problemas (ABP); y la formación por proyecto.

Discusión

En general los docentes perciben al estudiante basados en el ser, la sana convivencia y en las expectativas del mercado laboral. Por otra parte, se puede inferir que se evidencian dentro del desarrollo de la formación como un facilitador y acompañante, pero dando siempre el protagonismo al estudiante, lo cual a su vez permite que se vuelva un sujeto activo en el proceso de enseñanza aprendizaje.

El análisis de los resultados obtenidos permite vislumbrar que utilizan los estilos de enseñanza-aprendizaje evaluados en la presente investigación, los cuales son el tradicional, constructivista, significativo y crítico, aunque ellos consideran que el desarrollo de la formación esté basado solamente en el estilo de aprendizaje constructivista, teniendo en cuenta que es este estilo el que está reglamentado en el PEI de la entidad. Pero los resultados de la aplicación de la escala Likert, muestran que los docentes se centran más en el estilo tradicional y significativo; lo que conlleva a que las actividades académicas están basadas en la transmisión, repetición y en la resignificación del conocimiento; en esta misma línea trabajan la participación de los estudiantes, puesto que implementan estrategias reactivas y mediadas.

En cuanto a los sobre las HPV en los estudiantes, el nivel en el que se ubican es medio, en el caso de las habilidades de Pensamiento Creativo y Manejo de sentimientos y Emociones, son los que más muestran puntuación baja en el nivel medio, por su parte las habilidades de puntuación más alta, pero en este mismo nivel, son las de Manejo de tensión y es-

trés y el conocimiento de sí mismo. Aunque los resultados del Test arrojan esto, el análisis de los grupos focales realizados con los docentes de la entidad, permite inferir que los estudiantes de la entidad en sus actuaciones y comportamiento, manifiestan en gran medida las habilidades de la Comunicación y las relaciones interpersonales, relacionadas estas con las habilidades sociales, es importante anotar que este resultado se debe a las concepciones manejadas por los docentes de la entidad, sobre HPV al realizar el grupo focal.

De acuerdo a la definición dada por la OMS², las HPV son un grupo de competencias psicológicas y sociales, las cuales permiten en el individuo el desarrollo de destrezas interpersonales, que puedan permitir a la persona tomar acciones personales, interpersonales y las necesarias para transformar su contexto. De acuerdo a esto y las HPV obtenidas de los resultados de la presente investigación, se infiere lo importante de ejecutar las estrategias didácticas propuestas de la presente investigación, con el fin de que cada encuentro académico sea el espacio propicio para que el estudiante no solo desarrolle las competencias del saber y el hacer, sino que también potencialice las relacionadas con el ser y el saber convivir.

En cuanto a los lineamientos y criterios de las estrategias didácticas que permitan incentivar las HPV en los estudiantes, se reconoció el uso de estrategias en las cuales se elimine la jerarquía, y que se mejore de esta manera la relación docente – estudiante; cambiar las relaciones competitivas por la producción conjunta–cooperativa grupal entre los estudiantes; se rescate la acción y la participación del estudiante en situaciones reales y concretas para su aprendizaje. Entre las estrategias que permitirán implementar estos criterios los docentes reconocieron el taller, Aprendizaje basado en problemas (ABP); y la formación por proyecto.

Se expone el rol del docente en la salud mental de sus estudiantes, constituyéndose en un actor importante para la higiene mental en el contexto escolar, así el maestro puede contribuir a la instalación de actitudes y comportamiento saludables que co-ayuden a la prevención de problema socioemocionales¹⁷⁻¹⁹. Se logra apreciar lo importante que son las estrategias didácticas en los procesos de enseñanza – aprendizaje, y por ello son igual de significativas en la formación de las HPV, razón por la cual, orientar en lineamientos y criterios claros de estrategias didáctica, es vital para lograr la promoción de las HPV en los estudiantes de manera eficiente, y de acuerdo a las experiencias y expectativas que tienen los docentes, teniendo en cuenta que estos últimos son actores determinante en los procesos formativos.

En este orden de ideas se tiene que las estrategias didácticas vistas estas como lo expone Alonzo y Valencia²⁰, pueden ser de enseñanza y de aprendizaje. Las primeras son los métodos, técnicas, procedimientos y recursos que se planifican de acuerdo con las necesidades de los estudiantes. Mientras que las estrategias de aprendizaje comprenden el conjunto de procesos, acciones y actividades que los estudiantes pueden utilizar intencionalmente para apoyar y mejorar su aprendizaje. Son entonces las estrategias didác-

ticas de gran importancia a la hora de desarrollar procesos formativos, sobre todo, si se busca que el estudiante tenga un entrenamiento y potencialice su ser. Los resultados de la presente investigación permiten dar como hipótesis que no pueden ser iguales las estrategias didácticas que se utilicen para el desarrollo de las clases formativas, es decir aquellas que apuntan a conocimientos del saber y competencias del hacer del estudiante, que las estrategias didácticas usadas en las actividades académicas que esperan transformar el ser y mejorar la convivencia del estudiante.

De acuerdo a lo anterior y lo permitido en el proceso de investigación, se puede inferir que en el caso de la formación en el saber y hacer, se prepara al estudiante para que este tenga un óptimo desarrollo en su contexto educativo y laboral, mientras que la preparación en las dimensiones del ser y convivir, se potencializa en el estudiante la transformación, para el óptimo desarrollo en los entornos laborales, educativos, sociales y personales, lo cual le permitirá desenvolverse de manera adecuada y estar preparado para enfrentar las diversas situaciones que se le presenten.

Referencias

- Cajiao, J. y Uribe, P. Los cuatro pilares de la educación para el siglo XXI, 2016. Magisterio.com.co. Recuperada el 6 de diciembre del 2017. <http://www.magisterio.com.co/articulo/los-cuatro-pilares-de-la-educacion-para-el-siglo-xxi>
- WHO. Skills for Health. Recuperado 5 de diciembre del 2017, 2003. http://www.who.int/school_youth_health/media/en/sch_skill-s4health_Q3.pdf
- Ministerio de Educación Nacional Decreto 1075 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. República de Colombia, 2015.
- Departamento de Administración Nacional de Estadísticas (DANE). Boletín de formación para el trabajo abril a junio 2015. República de Colombia, 2015
- Acosta S., Fuenmayor A., Sánchez A. El trabajo de campo como estrategia didáctica para el aprendizaje de la zoología. Revista Omnia. Vol. 23 (núm. 1), pp 59-78, 2017
- Martínez, R. La investigación en la práctica educativa: Guía metodológica de investigación para el diagnóstico y evaluación en los centros docentes, Secretaría General Técnica, Ministerio de Educación y Ciencia, España, 2007
- Morales M., Benítez M., Agustín D. Habilidades para la vida (cognitivas y sociales) en adolescentes de una zona rural. REDIE. Revista Electrónica de Investigación Educativa. Vol. 15. (núm.) 3, pp. 98-113, 2013.
- Ku Mota M., Tejada J. Detección de necesidades de formación del profesorado de los institutos tecnológicos de Quintana Roo, México, basadas en competencias profesionales. Revista Educar. Vol. 51, (núm. 2), pp 397-416, 2015
- Hernández, I. Recalde, J. Luna, A. Estrategia Didáctica: Una competencia docente en la formación para el mundo laboral. Revista Latinoamericana de Estudios educativos, vol. 11 (núm. 1), pp 73-94, 2015
- Tapia C., Cubo P. Habilidades sociales relevantes: percepciones de múltiples actores educativos. Magis Revista Internacional de Investigación en Educación. Vol. 9. (núm. 19), pp. 133-148, 2017
- Elliot, J. La investigación-acción en educación. Ediciones Morata, S.L., 2000
- Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. Metodología de la Investigación. Mc Graw Hill Education. Sexta edición. México, 2014
- OXFAM. Directrices para la realización de entrevista semiestructurada, 2019. Recuperado de: <https://oxfamlibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/252993/ml-guideline-conducting-semi-structured-interviews-221112-es.pdf?sequence=16&isAllowed=y>
- Díaz Posada, L. E., Rosero Burbano, R. F., Melo Sierra, M. P. y Aponte López, D. Habilidades para la vida: análisis de las propiedades psicométricas de un test creado para su medición. Revista Colombiana de Ciencias Sociales, 4(2),181-200, 2013
- Hamui-Sutton, A., Varela-Ruiz, M. Metodología de investigación en educación médica: La técnica de grupos focales. Investigación en educación médica, 2(1),55-62, 2013
- Kemmis, S. y McTaggart, R. Cómo planificar la investigación-acción, 1988
- Mesa, A. y Gómez, A. Salud Mental, Función Docente y Mentalización en la Educación Preescolar. Psicología Escolar e Educativa, 19(1),117-125, 2015 <https://doi.org/10.1590/2175-3539/2015/0191811>
- Gavidia, V. El profesorado ante la educación y promoción de la salud en la escuela. Didáctica de las ciencias experimentales y sociales, 23, pp.171-180, 2009
- Amanda, J. y Bravo, H. La iniciativa de habilidades para la vida en el ámbito escolar. Revista del Instituto de investigaciones educativas, 2005. Recuperada el 6 de diciembre del 2017, en <http://www.acuedi.org/ddata/3806.pdf>.
- Alonzo D., Valencia M. Competencias y estrategias didácticas desde el enfoque socioformativo. Revista quaderns digitales.net. Vol. 82 (núm. 82), pp 28-38, 2016.